

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Balance work and paternity		activities that needed my attention, mainly related to the illness of the children, clashed with work schedules, which generated dissatisfaction from my superiors, culminating in the reduction of working hours and loss of salary
Balance work and paternity		Adaptar horários e tentar manter o mesmo nível de entrega de antes.
Balance work and paternity		adjust my time to dedicate to them.
Balance work and paternity		Answering my wife's call and having to run home leaving work behind.
Balance work and paternity		As a father we need to share our day to do our activities and our kids activities, with my kid being older it's easier to manage however when my youngest born thing will change a lot
Balance work and paternity		As elaborações das aulas e atividades, são sempre um desafio pois como geralmente realizo essas tarefas em casa, é o momento de estar e ser mais presente na vida de minha filha.
Balance work and paternity		As noites acordado podem ter tornado um pouco mais difícil concentrar no trabalho. Além disso, em algumas ocasiões foi preciso deixar o trabalho mais cedo ou até mesmo faltar. Contudo, a ausência foi compensada posteriormente.
Balance work and paternity		At the time, due to the criticality of the project I was working on, it was a little more difficult to adjust some schedules to follow up with some queries even at the end of the day. Also, at first I had trouble sleeping due to my daughter's colic at night. It made me a little more stressed at work.
Balance work and paternity		Balance the time at work and time with them. Have people to understand my schedule given the time I devote to my kids.
Balance work and paternity		Balance work with family matters
Balance work and paternity		Carga horária
Balance work and paternity		<p>Conciliar a família com o trabalho é, definitivamente, o maior desafio. Inicialmente deixaríamos nosso filho apenas meio período na escola (berçário), mas foi necessário colocar em tempo integral para conseguir conciliar família e trabalho (no caso, foi uma dificuldade compartilhada do pai e da mãe). Mesmo assim, existe o cenário em que o filho é acometido por uma doença e não pode ir para a escola, exigindo a ausência do pai ou da mãe do trabalho e incorrendo na necessidade extra de repor essas aulas perdidas (o que envolve alguma burocracia).</p> <p>Outra dificuldade é alcançar um novo equilíbrio entre atividades de trabalho, atividades voltadas à família como um todo e atividades voltadas ao cuidado pessoal (saúde física e mental).</p> <p>Uma dificuldade a ser encontrada em breve é falta de espaço adequada para levar a criança em caso de necessidade no local de trabalho. O ambiente de trabalho possui espaço no limite do adequado para o trabalho de um professor e, certamente, não é o suficiente para manter uma criança (além da pouca segurança quanto à objetos pequenos, arestas e afins).</p>
Balance work and paternity		Conciliar o tempo de trabalho e o tempo com os filhos, principalmente quando trabalhando em casa.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Balance work and paternity		Conciliar o tempo e atender simultaneamente todas as demandas
Balance work and paternity		Conciliar o trabalho com as tarefas cotidianas como escola, enfermidades, etc.
Balance work and paternity		Conciliar reuniões e horários de cuidar de atividades das crianças (levar/buscar na escola, natação, inglês). Quando não há planejamento de compras de mantimentos, preparar as refeições torna-se um caos.
Balance work and paternity		Conciliating child care and work load.
Balance work and paternity		Dificuldade de cumprir horário, devido a compromisso dos horários de escola, principalmente sair mais cedo todos os dias para buscá-los no horário
Balance work and paternity		Dificuldade em conciliar o tempo necessário para cuidar da criança e as atividades de trabalho.
Balance work and paternity		Dividir a responsabilidade do trabalho e o tempo de dedicação para os filhos
Balance work and paternity		Do well both jobs, father and professional works
Balance work and paternity		Hoje eu não enfrento nenhum desafio no trabalho por ser pai. Porém há cerca de 5 anos atrás eu precisava chegar mais cedo no trabalho para conseguir realizar todas as tarefas e poder voltar para casa logo após o término do expediente e auxiliar minha esposa com os cuidados domésticos das crianças (dar o jantar, banhar, vestir, conversar, brincar e estudar).
Balance work and paternity		Home office provides the benefit of being close to the family, but this presence requires more attention to domestic events, which impacts the work flow.
Balance work and paternity		Horário da jornada de trabalho tem que se adaptar aos horários de levar e buscar a criança da escola.
Balance work and paternity		How to organize the agenda when my daughter is at home in the afternoons that I need to work and my wife is giving classes.
Balance work and paternity	60	I have little license (in hours) to accompany my children at school meetings, doctor etc.
Balance work and paternity		I struggle to meet all demands of teaching, research and extension and have quality time with my daughter.
Balance work and paternity		I'd like to pay more attention to my kids
Balance work and paternity		Is more difficult to concentrate, because of sleep deprivation as well as the need of perform baby care activities some times during the day to help the mother.
Balance work and paternity		It's very hard to choose between using my off time for my family or for to grow in my career.
Balance work and paternity		Jornada dupla ou tripla, casa, trabalho, filhos
Balance work and paternity		Mainly having to schedule around childcare, e.g. pickup from daycare, and dealing with sudden illness.
Balance work and paternity		Major difficulty is to balance time among family parenting, work, studying and self-care.
Balance work and paternity		Managing time, attending meetings.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Balance work and paternity		O meu maior desafio, sem dúvida é conseguir organizar minha agenda para estar disponível para minha família, principalmente se as atividades são em horários de trabalho.
Balance work and paternity		O principal desafio é conciliar meus horários de trabalho com os escolares.
Balance work and paternity		Often I have to assist my family between work time.
Balance work and paternity		overlap of parenting and work time due to school agenda
Balance work and paternity		proporcionar atenção quando filho impossibilitado de ir pra escola durante expediente ou sobrejornada
Balance work and paternity		Provimento financeiro, desafio educacional, atenção à criança, gestão do tempo.
Balance work and paternity		Quando o pai é muito presente na vida dos filhos (como eu, por exemplo) as pessoas tendem a achar que não ligamos para o trabalho. A cultura (ou falta dela) da população continua achando que homens trabalham fora e mulheres cuidam da casa. O mundo mudou e muitos não perceberam.
Balance work and paternity		Saber dizer não para alguns momentos em que meu filho pede atenção.
Balance work and paternity		sinceramente não sei dizer. diria vários se fosse a pergunta para a mão. mas eu cito algo que me atrapalha é logística, tipo transporte, indas e vindas (meu caso em particular). ir do trabalho para o colegio, do colegio para casa, de casa para o trabalho. em cidades pequenas onde o transito não é tao ruim ja atrapalha. imagine em cidades grandes.
Balance work and paternity		Sinto que dividindo de forma igual, como fazemos, os desafios são mais fáceis.
Balance work and paternity		sometimes i need to leave the work to give child attention (daily routine to wake up, dressing, etc)
Balance work and paternity		Sometimes I need to leave work to attend to my child's urgent needs
Balance work and paternity		Stay with them, have energy enough, and do a good job.
Balance work and paternity		Ter que dividir atenção entre trabalho e os filhos, estar disponível para eventuais saídas para consultas médicas, levar trabalho para casa.
Balance work and paternity		The main challenge is to be able to disconnect from work outside of working hours and redirect our focus, attention, and time towards personal activities such as spending time with family.
Balance work and paternity		The main issue in the first few months after the baby was born and my partner was on maternity leave was actually timing. Research workloads sometimes go beyond that 9-5 schedule which is trickier when one has a kid. Working from home when the kid is around is also harder/impossible. Finally, having a child does bring some financial stress (eg childcare costs) which may impact on work (eg needing to look for a different position/job).
Balance work and paternity		the need to leave on time and some challenges in balancing work and family responsibilities.
Balance work and paternity		The noise and the attention that a child requires due to presence of father
Balance work and paternity		Time to spend with the child during some online meetings.
Balance work and paternity		Timeshare between the child and work

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Balance work and paternity		To share my time between parenthood and work. Overthinking professional choices considering the children as priority.
Balance work and paternity		Today, my children are all of legal age, so I no longer have difficulties in raising them in relation to my work.
Balance work and paternity		Too many tasks at same time
Balance work and paternity		Trabalhando de casa, quando meu filho chora eu me desconcentro e me preocupo, e costumo ir até ele, e isso afeta a capacidade de foco. Bem como interrupções que possam acontecer quando minha esposa precisa de mim.
Balance work and paternity		Well, sometimes I cannot do something because of my family.
Balance work and paternity		work times and attention do my childs
Focus on work		Tiredness from not having a good night's sleep. The concern when a child is sick, it is difficult to focus on work.
Focus on work		activities that needed my attention, mainly related to the illness of the children, clashed with work schedules, which generated dissatisfaction from my superiors, culminating in the reduction of working hours and loss of salary
Focus on work		As noites acordado podem ter tornado um pouco mais difícil concentrar no trabalho. Além disso, em algumas ocasiões foi preciso deixar o trabalho mais cedo ou até mesmo faltar. Contudo, a ausência foi compensada posteriormente.
Focus on work		Como eu trabalho em casa, muitos acontecimentos eu preciso resolver de última hora. Isso acaba tirando meu foco e atrapalhando o trabalho.
Focus on work		Foco
Focus on work	11	Is more difficult to concentrate, because of sleep deprivation as well as the need of perform baby care activities some times during the day to help the mother.
Focus on work		Manter o foco no trabalho estando sempre em casa é o maior desafio. Quando ela está na escola, está tranquilo, mas, quando ela chega, fica muito difícil. Ela é muito nova, ainda não entende que o pai está trabalhando e não pode ficar com ela.
Focus on work		Principalmente concentração.
Focus on work		Tem dias que é bastante difícil de manter a concentração por conta de muitas interrupções (minha filha acaba entrando muitas vezes no escritório). Além disso, o próprio cansaço, por conta de uma rotina de trabalho + cuidados parentais e a própria privação de sono acabam, acabam por prejudicar minha atenção e capacidade de desenvolvimento
Focus on work		Trabalhando de casa, quando meu filho chora eu me desconcentro e me preocupo, e costumo ir até ele, e isso afeta a capacidade de foco. Bem como interrupções que possam acontecer quando minha esposa precisa de mim.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Focus on work		When I daughter gets sick it is tough to have focus.
Lack of time	20	Cansaço, restrição de horários.
Lack of time		Collabore equality in parenting when at work and help my wife to get free time.
Lack of time		Falta de tempo
Lack of time		Gestão de tempo; perda de confiança
Lack of time		I cannot be available at all times at which childless colleagues might expect me to be reachable
Lack of time		I don't have as much time available as I had before.
Lack of time		I have less time to work
Lack of time		I have to take him to school, pick up. Also take him to do exams... basically I have less time. Not that I care much though
Lack of time		lack of enough time (neither to stay with the child nor to be focused on the work); health-related concerns (e.g., when my child is sick, I can't be 100% focused on the work)
Lack of time		Lack of time
Lack of time		Lack of time
Lack of time		lack of time for activities or unforeseen circumstances that children have during working hours at the company.
Lack of time		Less availability and more scheduling uncertainty
Lack of time		Less time to do the work
Lack of time		Less time to work.
Lack of time		Menos tempo de ócio.
Lack of time		Nada direto. Somente uma diminuição no tempo disponível para me dedicar ao trabalho.
Lack of time		Tempo
Lack of time		Time restraints.
Lack of time		worries and time competition
Be more present with children		A principal dificuldade é está em casa por conta do home office, mas não está presente como gostaria por conta do trabalho
Be more present with children		adjust my time to dedicate to them.
Be more present with children		After being a father, I couldn't participate more actively in long tasks.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Be more present with children	9	Algumas tarefas não conseguem ser concluídas como acontecia anteriormente, pois agora preciso dar atenção ao meu filho. Não consigo produzir artigos da mesma forma e com a mesma rapidez que fazia antes.
Be more present with children		As elaborações das aulas e atividades, são sempre um desafio pois como geralmente realizo essas tarefas em casa, é o momento de estar e ser mais presente na vida de minha filha.
Be more present with children		I didn't pay more attention to my daughter
Be more present with children		Não poder dar muita atenção para meus filhos
Be more present with children		Provimento financeiro, desafio educacional, atenção à criança, gestão do tempo.
Be more present with children		Tempo para estar mais próximo
Sleep deprivation		9
Sleep deprivation	As noites acordado podem ter tornado um pouco mais difícil concentrar no trabalho. Além disso, em algumas ocasiões foi preciso deixar o trabalho mais cedo ou até mesmo faltar. Contudo, a ausência foi compensada posteriormente.	
Sleep deprivation	At the time, due to the criticality of the project I was working on, it was a little more difficult to adjust some schedules to follow up with some queries even at the end of the day. Also, at first I had trouble sleeping due to my daughter's colic at night. It made me a little more stressed at work.	
Sleep deprivation	Is more difficult to concentrate, because of sleep deprivation as well as the need of perform baby care activities some times during the day to help the mother.	
sleep deprivation	Mainly sleepy privation causes other difficulties	
Sleep Deprivation	Privação de sono	
Sleep Deprivation	Privação de sono	
Sleep deprivation	Sleep deprivation and get more tired at the end of week. Some of my professional colleagues has children requires health attention. For them, the job routine is more complex.	
Sleep deprivation	Tem dias que é bastante difícil de manter a concentração por conta de muitas interrupções (minha filha acaba entrando muitas vezes no escritório). Além disso, o próprio cansaço, por conta de uma rotina de trabalho + cuidados parentais e a própria privação de sono acabam, acabam por prejudicar minha atenção e capacidade de desenvolvimento	
Children's health care	Tiredness from not having a good night's sleep. The concern when a child is sick, it is difficult to focus on work.	

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Children's health care		As my daughter is still young I need to be OOO frequently to take her to doctor appointments and vaccines, etc.
Children's health care		Conciliar a família com o trabalho é, definitivamente, o maior desafio. Inicialmente deixaríamos nosso filho apenas meio período na escola (berçário), mas foi necessário colocar em tempo integral para conseguir conciliar família e trabalho (no caso, foi uma dificuldade compartilhada do pai e da mãe). Mesmo assim, existe o cenário em que o filho é acometido por uma doença e não pode ir para a escola, exigindo a ausência do pai ou da mãe do trabalho e incorrendo na necessidade extra de repor essas aulas perdidas (o que envolve alguma burocracia). Outra dificuldade é alcançar um novo equilíbrio entre atividades de trabalho, atividades voltadas à família como um todo e atividades voltadas ao cuidado pessoal (saúde física e mental).
	10	Uma dificuldade a ser encontrada em breve é falta de espaço adequada para levar a criança em caso de necessidade no local de trabalho. O ambiente de trabalho possui espaço no limite do adequado para o trabalho de um professor e, certamente, não é o suficiente para manter uma criança (além da pouca segurança quanto à objetos pequenos, arestas e afins).
Children's health care		Cuidados com a saúde, feriados locais e educação assistida.
Children's health care		Dificuldades com saúde e escola.
Children's health care		Manage a sick boy at home during the work time
Children's health care		O meu filho mais velho tem TEA e necessita de várias terapias, então o desafio que eu tenho é conciliar trabalho, terapias do filho mais velho, enquanto minha esposa cuida do recém nascido.
Children's health care		Quando as crianças estão doentes, conciliar trabalho e atenção a eles.
Children's health care		Sleep deprivation and get more tired at the end of week. Some of my professional colleagues has children requires health attention. For them, the job routine is more complex.
Children's health care		When I daughter gets sick it is tough to have focus.
Workload		Cansaço, restrição de horários.
Workload		Conciliating child care and work load.
Workload		Eaustão física e mental
Workload		Reduced availability to work while maintaining The same leve of workload/productivity.
Workload	6	Sobrecarga por não conseguir descansar fora do trabalho e a jornada de trabalho de docência imposta por ser professor substituto.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Workload		The main issue in the first few months after the baby was born and my partner was on maternity leave was actually timing. Research workloads sometimes go beyond that 9-5 schedule which is trickier when one has a kid. Working from home when the kid is around is also harder/impossible. Finally, having a child does bring some financial stress (eg childcare costs) which may impact on work (eg needing to look for a different position/job).
Extend working hours	5	Falta de disponibilidade para participar de reuniões fora de hora.
Extend working hours		Principal desafio são os horários. Pois não são flexíveis.
Extend working hours		Tempo limitado para participar de certos eventos em horários dedicados a atenção e cuidados com as crianças (12h, por exemplo)
Extend working hours		the need to leave on time and some challenges in balancing work and family responsibilities.
Extend working hours		When more work time is needed after regular work time. Keep up with Tech updates
Prejudice	5	Definitivamente, o machismo por parte de uma grande maioria dos homens com quem trabalho é uma das maiores dificuldades que enfrento. Para estes homens eu tenho que me dedicar mais do que me dedico.
Prejudice		it's common for people at work to think that you should work at night, and other times and days, outside the contract. Some people think that family comes second. In my view this is wrong. With that, I always have to say "no" to other work demands.
Prejudice		Levar na escola e chegar super cedo no trabalho tudo bem, mas sair um pouco mais cedo para pegar na escola parece um crime. Fazer qualquer atividade que historicamente é executada pelas mães não é bem visto. Acredito que para me tornar um pai presente, precisar ser um pouco mãe
Prejudice		Preconceito pois muito se falava que era tarefa da mãe e não compartilhado. O pai tem de trabalhar e sustentar, o filho era resposta apenas da mãe. Era o que me diziam
Prejudice		Quando o homem participa mais nos cuidados dos filhos os gestores normalmente questionam colocando "entre linhas" que este papel é da mulher.
More responsibility	3	I can say that the work, itself, does not present any difficulties for me as father, regarding the tasks I need to perform. However, since becoming a father, I feel that, from myself, it increased the expectation for maturity and a greater sense of corresponding differently than before, as when having to demonstrate how, as a parent, I should behave differently as a role model for other people and how my children would, in the future, learn about my legacy of commitment, responsibility and character
More responsibility		More responsibility
More responsibility		More responsibility to maintain the job and earn enough money. And the need to divide time to care and give attention to the child.
Financial responsibilities		Financial responsibilities and distress

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Financial responsibilities	3	Provimento financeiro, desafio educacional, atenção à criança, gestão do tempo.
Financial responsibilities		The main issue in the first few months after the baby was born and my partner was on maternity leave was actually timing. Research workloads sometimes go beyond that 9-5 schedule which is trickier when one has a kid. Working from home when the kid is around is also harder/impossible. Finally, having a child does bring some financial stress (eg childcare costs) which may impact on work (eg needing to look for a different position/job).
Children's education	3	Dificuldades com saúde e escola.
Children's education		Provimento financeiro, desafio educacional, atenção à criança, gestão do tempo.
Children's education		Ver que a educação precedente não esta sendo suficiente
Better division of tasks with co-workers	2	Colleagues who are not parents can accomplish more tasks and thus achieve more results than I can.
Better division of tasks with co-workers		O trabalho não está preparado para um único membro do time em teletrabalho. A equipe mesmo sendo de ti não preparou para adequar o tipo de trabalho preferindo encontros face to face.
Lack of productivity	2	Algumas tarefas não conseguem ser concluídas como acontecia anteriormente, pois agora preciso dar atenção ao meu filho. Não consigo produzir artigos da mesma forma e com a mesma rapidez que fazia antes.
Lack of productivity		Por conta do Home office, eu que fico mais tempo com ela, então quando ela esta em casa demanda um tempo de atenção pois gosta de ficar comigo e isso afeta a minha produtividade.
Long business trips	2	Refusal of promotions and trips
Long business trips		Viagens longas.
Meet schedules	2	Dificuldade de cumprir horário, devido a compromisso dos horários de escola, principalmente sair mais cedo todos os dias para buscá-los no horário
Meet schedules		Managing time, attending meetings.
Pressure	2	Pressão na obrigação de sempre entregar/superar as expectativas a fim de manter/melhorar as condições financeiras da familia
Pressure		Pressure for being absent and can not help the mother
Remain employed	2	Difficulty in negotiating vacation periods. And the biggest challenge is staying employed
Remain employed		O fato de nao poder ficar sem o trabalho
Adapt schedules	1	Ajustes de rotina
Handle students	1	Lidar com meus estudantes. Seus comportamentos me lembram meus filhos

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
Lack of space at work for children	1	<p>Conciliar a família com o trabalho é, definitivamente, o maior desafio. Inicialmente deixaríamos nosso filho apenas meio período na escola (berçário), mas foi necessário colocar em tempo integral para conseguir conciliar família e trabalho (no caso, foi uma dificuldade compartilhada do pai e da mãe). Mesmo assim, existe o cenário em que o filho é acometido por uma doença e não pode ir para a escola, exigindo a ausência do pai ou da mãe do trabalho e incorrendo na necessidade extra de repor essas aulas perdidas (o que envolve alguma burocracia).</p> <p>Outra dificuldade é alcançar um novo equilíbrio entre atividades de trabalho, atividades voltadas à família como um todo e atividades voltadas ao cuidado pessoal (saúde física e mental).</p> <p>Uma dificuldade a ser encontrada em breve é falta de espaço adequada para levar a criança em caso de necessidade no local de trabalho. O ambiente de trabalho possui espaço no limite do adequado para o trabalho de um professor e, certamente, não é o suficiente para manter uma criança (além da pouca segurança quanto à objetos pequenos, arestas e afins).</p>
Loss of trust	1	Gestão de tempo; perda de confiança
Moral harassment	1	assedio moral por causa de chefes incompetentes, que estão na função, sem nível superior por indicação ou tempo de serviço no cargo.
negotiating vacation periods	1	Difficulty in negotiating vacation periods. And the biggest challenge is staying employed
Refuse promotions	1	Refusal of promotions and trips
Worries	1	worries and time competition
Miss the children		Muita saudade!
None		Being a father does not affect my work
None		Como homem não encontro dificuldades além daquelas de logística inerente ao dever de pai. Vejo que isso não ocorre o mesmo com mulheres.
None		N/D
None		Não enfrento pois a empresa é bem tranquila em relação a isso, e minha esposa cuida das crianças durante o dia. A noite eu ajudo.
None		Nenhum
None		Nenhum.
None		Nenhuma
None		Nenhuma dificuldade.
None		No one.

Q41 - What challenges and difficulties do you face at work as a father?

Category	#	Father's Answer
None	20	No specific challenges as a father. Only challenges related to overall parenting.
None		None
None		none, except to keep going through the day I have to video call and talk to all of my kids
None		Not enough childcare hours. Deseases often mean the child has to stay home.
None		Nothing
None		Pelo trabalho não vejo nenhum empecilho pelo fato de ser pai